

BOSHLANG'ICH TA'LIM - KELAJAK POYDEVORI**Shavxiyeva Gulondon****Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tuman
XTBga qarashli 103-umumiy o'rta ta'lim maktabi
boshlang'ich sinf o'qituvchisi**

Annotatsiya: maqolada boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirish usullari haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: mantiqiy fikrlash, internet texnologiyalari, aqliy faoliyat, o'yin, bahs, suhbat, musobaqa, sayohat, davra suhbat.

Hozirda boshlang'ich ta'lim tizimining asosiy vazifalari o'quvchilarni har tomonlama barkamol shaxs etib tarbiyalash maqsadida ularga mustaqil fikrlash, o'zligini anglash, bilimlarni o'rganishda, maktabda va maktabdan tashqari ishlarda faollik, boy ma'naviyatimiz va qadriyatlarimizni o'rgatish, o'z shaxsidagi «men»ini tanitish, yuksak axloqiy fazilatlar va estetik ruhda tarbiyalashdan iborat.

Boshlang'ich sinflarda innovatsion texnologiyalardan foydalanib, darslarni tashkil etish ta'limda yuqori sifat va samaradorlikka olib keladi. Boshlang'ich ta'lim tizimidagi innovatsion texnologiyalarning yo'nalishlari, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ta'lim mazmunini o'zlashtirishlariga innovatsion yondashish, boshlang'ich ta'lim jarayonida interfaol ta'lim metodlarini tanlash va amalda qo'llash orqali o'quvchilarning faolligini oshirish dolzarb pedagogik muammo hisoblanadi.

Pedagogik yangiliklarni yaratish, ularni baholash, amaliyotda qo'llash va rivojlantirish bilan shug'ullanadigan fanga pedagogik yangilik deyiladi. Pedagogik yangiliklar-bu g'oyalar, usullar, vositalar, texnologiyalar yoki tizimlar.

Vatanimiz yigit-qizlarini XXI asr talablariga to'liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga yetkazish maqsadida o'quv jarayoniga axborot-kommunikatsiya va internet texnologiyalarini keng joriy qilish bo'yicha amaliy ishlar Davlat dasturlarida ko'rsatib qo'yilgan vazifalardan kelib chiqqan holda olib borilmoqda. Ularda quyidagilar asosiy vazifalar sifatida belgilab qo'yilgan:

- sog'lom bolani shakllantirishda ta'lim-tarbiya tizimi va sportning rolini kuchaytirish, maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish, ularni yuqori

malakali va tajribali pedagoglar bilan ta'minlash, boshlang'ich ta'limning yuqori sifatini ta'minlagan holda bolalarni maktabga tayyorlash darajasini tubdan oshirish, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish, bolalar ayniqsa, qiz bolalar o'rtasida jismoniy tarbiya va sportga mehr uyg'otish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish.

- o'qitish jarayoniga ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni keng joriy etish;

- ilg'or va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni boshlang'ich sinflar o'qituvchilari faoliyatiga joriy etish bo'yicha metodik qo'llanmalarni ishlab chiqish va nashr etish;

- boshlang'ich sinflar darsliklari uchun multimedia ishlanmalarini bosqichma-bosqich ishlab chiqqan holda o'qitishning o'yinli shakllari va mediatexnologiyalardan foydalanishni kengaytirish.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va internetning ta'lim sohasiga keng kirib kelishi ta'lim xizmatlarining globallashuvi uchun ham katta yo'l ochib bermoqda. Rivojlangan davlatlar ta'lim sohasida bo'layotgan bunday ijobiy jihatlarni e'tiborga olgan holda, ta'lim sifatini yuksaltirish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ommaviy ravishda foydalanish davr talabiga aylanmoqda.

Umumta'lim maktablari o'quvchilari aqliy salohiyatining o'sib borishi, ularning ta'lim mazmuniga chuqurroq kirib borishga intilishi, axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanib dunyo yangiliklaridan boxabar bo'lishga qiziqishlari o'z-o'zidan ma'lumki, o'qituvchilardan tinimsiz izlanishlari bugungi kun nafasi bilan yashashi hamda ta'lim sohasidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib borishni talab etadi. "XXI asr – axborot texnologiyalari asri" deb bejiz aytilmagan. Bugungi kunga kelib ta'lim sohasida ko'plab yutuqlarga erishilmoqda. Ayni vaqtga kelib ta'lim sohasida samarali islohotlar amalga oshirildi.

Innovatsion texnologiyalarga asoslanib darslarni o'tkazish yaxshi natijalarni bermoqda. Axborot-kommunikatsion texnologiyalarni o'quv jarayonida qo'llash jahon

amaliyotida keng qirrali bo'lib, unga pedagogik, psixologik, didaktik, tashkiliy, iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik va boshqa nuqtai nazarlaridan yondashish lozim. Dars jarayoni murakkab ijodiy mashg'ulotdir. Uning samaradorligi ko'p jihatdan o'quvchilarning faolligiga bog'liq. Ularni faollashtirish uchun axborot texnologiyalari, o'yin, bahs, suhbat, musobaqa, sayohat, konferensiya, davra suhbat, rolli o'yinlarni qo'llash, kitob bilan ishlash, kompyuter mashg'ulotlariga ko'proq vaqt ajratish kerak.

Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsion texnologiyalarning o'rinli qo'llanilishi, mashg'ulotlarning qiziqarli tarzda tashkil etilishiga olib kelishi bilan o'quv materiallarining chuqur o'zlashtirilishiga keng imkoniyat yaratib beradi. Pedagogik jarayonlarga ta'limning zamonaviy texnologiyalarini kiritish, yoshlarni mustaqil ijodiy ishlashga, erkin fikrlashga o'rgatishni hozirgi davr talabi ekan, uning ta'lim-tarbiya bilan uzviylikini ta'minlash bugungi kun vazifasidir. Hozirgi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p qismi maktabga chiqmasdanoq kompyuter savodxonligiga ega bo'lishmoqda. Ular kompyuter orqali har xil o'yinlarni o'ynashni, kompyuter qismlaridan qanday foydalanishni bog'cha yoshidanoq o'rganib olmoqda. Shularni e'tiborga olib, boshlang'ich ta'limga axborot-kommunikatsion texnologiyalarni kiritish talab darajasiga chiqmoqda.

O'qish, ona tili, matematika, tabiat, musiqa, mehnat, salomatlik darslari bo'yicha dasturlar asosida tayyorlangan animatsiyali, syujetli, videoroliklardan, slaydlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Masalan, boshlang'ich sinflarda atrofimizdagi olam va tabiatshunoslik darslarida axborot texnologiyalarni qo'llash o'quvchilar uchun o'z hududi va bolani o'rab turgan tabiatga bo'lgan mehr va muhabbatini anglagan holda ongli munosabatni shakllantirish imkonini beradi. Ona tili va o'qish darslarida mavzuning aniq ma'lumotlarini tushunib olishga, kalit so'zlar bilan tanishishga, matnda asar qahramonlari, voqealar ketma-ketligi bilan tanishishga imkon beradi. Mehnat darslarida yangi g'oyalarning vujudga kelish imkonini beradi. Musiqa va salomatlik darslarida videoroliklar, slaydlar o'quvchilarning mavzuni jonli o'zlashtirishlari uchun samarali natija beradi.

Amaliyotning ko'rsatishicha, dars jarayonida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish dars mavzusining muammoli masalalariga diqqatni qaratish imkonini beradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'quvchilarga ular maktabda ta'lim olishni boshlangan vaqtdan boshlab ommaviy ravishda o'qitishni boshlash kerak, chunki bu davrda o'quvchilarda ko'nikmalar tez shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari o'quvchilarning mustaqillik va o'zini boshqarish hamda rivojlanishiga yordam beradi, o'quvchining hayotda faol ishtirok etish imkoniyatini kengaytiradi. Asosiysi, u o'quvchilarning kommunikativ ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga va ular o'rtasidagi hissiy muloqotni o'rnatilishiga yordam beradi, kompyuter bilan ishlashga o'rgatadi. Xullas, dars jarayonini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali tashkil etish o'ziga xos sifat va samaradorlikni ta'min etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Hoshimova M. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.-T.:TDIU, 2017. 58-b.
- 2.Rasulova F., Abdullaeva R. Pedagogicheskaya etika. -T.: TDIU, 2019.